

PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASALARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIKANING AHAMIYATI

Najmiddinov Dilshod Rafiddin o'g'li

O'zMUJF "Iqtisodiyot va turizm" kafedrası assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10002778>

Zamonaviy pedagogika jamiyatning tez o'zgaruvchan sharoitlariga moslashadigan jadal rivojlanayotgan sohadir. U ta'limni individuallashtirish va differentsiallashtirish, axborot texnologiyalaridan faol foydalanish va mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirishga intiladi. Pedagogikaning asosiy maqsadi jamiyatda o'z-o'zini anglash qobiliyatiga ega bo'lgan barkamol shaxsni shakllantirishdir. Bu jarayonda o'qituvchi va talabanning o'zaro hamkorligi muhim rol o'ynaydi, bu o'zaro hurmat va hamkorlik tamoyillari asosida qurilishi kerak.

Axborot tobora ommalashib borayotgan zamonaviy dunyoda o'qituvchining roli o'zgarib bormoqda. O'qituvchi endi bilimning yagona manbai emas, balki o'quvchilarga axborot olamida harakat qilishda yordam beradigan murabbiyga aylanadi. Bu esa o'qituvchilardan o'qitishga yangi ko'nikma va yondashuvlarga ega bo'lishni talab qiladi.

Zamonaviy pedagogikaning asosiy elementlaridan biri ta'limni individuallashtirishdir. Bu shuni anglatadiki, o'qitish har bir talabanning individual ehtiyojlariga mos kelishi kerak. Individuallashtirish turli usullarni o'z ichiga olishi mumkin, masalan, tabaqalashtirilgan ta'lim, bunda o'quvchilar bilim darajasiga qarab turli vazifalarni bajaradilar; shaxsiylashtirilgan ta'lim, bunda o'quvchilar o'z qiziqishlari va maqsadlaridan kelib chiqqan holda tanlangan vazifalar ustida ishlaydilar; yoki moslashuvchan ta'lim, bu erda o'quv tizimi avtomatik ravishda har bir talabanning ehtiyojlariga moslashadi.

Zamonaviy pedagogikaning yana bir muhim elementi axborot texnologiyalaridan foydalanishdir. Kompyuterlar, Internet va boshqa raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ular talabalarga keng qamrovli ma'lumot va resurslardan foydalanish imkoniyatini beradi, ularga murakkab tushunchalarni tasavvur qilishda yoki virtual muhitda tajriba o'tkazishda yordam beradi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar o'qituvchilarga o'quvchilarning yutuqlarini kuzatish, o'rganishni ularning ehtiyojlariga moslashtirish va samaraliroq fikr-mulohazalarni taqdim etishda yordam beradi.

Nihoyat, zamonaviy pedagogika mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirishga intiladi. Bilimlar tez o'zgarib turadigan va yangilanadigan dunyoda hayot davomida o'rganishni davom ettirish qobiliyati tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Pedagoglar o'quvchilarda savol berish, ma'lumot izlash, ma'lumot manbalarini baholash, muammolarni hal qilish, o'z bilimlari haqida fikr yuritish kabi mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirishga yordam berishi kerak. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, zamonaviy pedagogika murakkab va xilma-xil soha bo'lib, u doimo rivojlanib, jamiyatning o'zgaruvchan sharoitlariga moslashadi. U ta'limni individuallashtirish va differentsiallashtirish, axborot texnologiyalaridan faol foydalanish va mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirishga intiladi. Pedagogikaning asosiy maqsadi jamiyatda o'z-o'zini anglash qobiliyatiga ega bo'lgan barkamol shaxsni shakllantirishdir. Bu jarayonda o'qituvchi va talabanning o'zaro hamkorligi muhim rol o'ynaydi, bu o'zaro hurmat va hamkorlik tamoyillari asosida qurilishi kerak.

References:

1. Алимов Н. Н., Турабов А. М., Ташбаев А. К. Поэтапное развитие творческой деятельности студентов-важный фактор при повышении качества подготовки будущих специалистов //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 99-102.
2. Алимов Н. Н. СКВОЗНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ //INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION. – 2020. – Т. 1. – №. 5. – С. 400-404.
3. Nosirovich A. N. The Methodology of Preparation of Students of Vocational Schools and Colleges for Technical Creative Activity //Psychology and education. – 2021. – Т. 58. – №. 2. – С. 1470-1485.